

CCHTD

I CONFERÊNCIA DE CIÊNCIAS HUMANAS E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Conectando pessoas, ideias e futuros possíveis

05 e 06 de dezembro de 2025

USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO: A Ética em questão

Josedalva Farias dos Santos¹
Edemir Barbosa dos Santos²
Leoneide Magalhães Santos³
Iara Lima Guimarães Cruz⁴
Jeanne Cristina Farias Santos Lima⁵

¹ Mestrado em Educação – Universidade Estadual de Goiás, fariasjosedalva@gmail.com

² Mestrado em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental – Universidade do Estado da Bahia, edemirbs@gmail.com

³ Mestrado em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental – Universidade do Estado da Bahia, leoneidemagalhaes@hotmail.com

⁴ Especialização em Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia – FATAP, ilimacruz9@gmail.com

⁵ Especialização em Psicopedagogia Clínica, Institucional e Educação Infantil – FAVENI, crisjeanne@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.18111033

Introdução: O presente texto visa entender como a Inteligência Artificial (IA) nos últimos anos tem assumido um papel de destaque entre os mais diversos setores da sociedade, inclusive no âmbito educacional. A utilização da Inteligência Artificial (IA) levanta provocações complexas sobre formação humana, ética e autoria relacionando-se a intersecções cruciais entre o uso das tecnologias na sociedade. A ética na IA é um campo multidisciplinar que se refere às diretrizes e princípios orientadores que norteiam o uso das tecnologias inteligentes e suas implicações morais, transparentes e respeitadas.

Metodologia: A elaboração do referido texto amparou-se em Garcia (2022), Martins (2021), Garcia (2022) e Silva (2023). Trata-se de uma revisão de literatura. **Objetivo:** O objetivo geral é compreender as oportunidades e os desafios que a IA proporciona á sociedade, com destaque numa abordagem ética e crítica na integração dessas tecnologias. **Resultados:** Entre os temas complexos que envolvem a era da IA está voltada á autoria individual. A robótica, tem uma grandiosa capacidade de criação e disseminação de conteúdos originais, em diversos formatos: hipertextos, áudios, vídeos, animações e suas interfaces, desafiando as noções tradicionais da propriedade intelectual e autoria. Estudos recentes, concluíram que a atribuição de autoria a uma IA, pode desencadear “ ideias conflitantes sobre o valor criativo das produções criadas por

CCHTD

I CONFERÊNCIA DE CIÊNCIAS HUMANAS E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Conectando pessoas, ideias e futuros possíveis

05 e 06 de dezembro de 2025

algoritmos e os direitos de propriedade intelectual ” (Martins, 2021). No âmbito da formação humana, o uso da IA na educação, especialmente nas práticas educacionais e profissionais demanda de uma reflexão para capacitar os indivíduos na apropriação de um mundo cada vez mais tecnológico. Um dos fatores negativos na utilização da IA é que a mesma pode incentivar atos preconceituosos em relação uso de dados por aqueles que não estão preparados para seu uso. Além disso, existem preocupações relativas a “segurança e ao controle das informações pessoais num ambiente digital cada vez mais complexo” (Garcia, 2022). **Conclusão:** Nessa perspectiva, é necessário colaborar com o desenvolvimento da ética digital, do pensamento crítico e a capacidade de lidar com tecnologias emergentes na educação. E isso inclui, a formação dos profissionais de educação voltada á “compreensão dos impactos da IA na sociedade que promovendo uma abordagem crítica sobre a utilização das ferramentas tecnológicas” (Silva, 2023).

Palavras-Chaves: Educação; Ética Digital; Inteligência Artificial.